

Rzetelna rekonstrukcja Tomaszowej antropologii

Recenzja

Henryk Majkrzak, *Antropologia integralna w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu*,
Kraków brw., Wydawnictwo „SPES”, stron 415.

Tytuł tej rozprawy spontanicznie kojarzy się z dziełem Jacquesa Maritaina *Humanizm integralny*. Jednak problematyka obu tych książek jest gruntownie odrębna. Celem książki Maritaina jest obrona chrześcijańskiego projektu cywilizacyjnego, zagrożonego w XX wieku przez humanizm ateistyczny. Natomiast Henryk Majkrzak ma ambicje zrekonstruować całościową odpowiedź św. Tomasza z Akwinu na pytanie, kim jest człowiek.

Trafna wydaje się decyzja Autora, ażeby podstawowym źródłem dla swoich badań uczynić najważniejsze dzieło Akwinaty, *Sumę teologiczną*. Zarazem – zgodnie z założeniem, że najlepszym interpretatorem Tomasza jest on sam – w książce właściwie nieustannie

przywołuje się teksty pochodzące z innych dzieł tego Doktora. Trzeba zaś Autorowi to oddać, że w spuściznie Akwinaty jest on zorientowany znakomicie i jest naprawdę kompetentnym znawcą jego myśli.

Wypada w pełni zgodzić się z Autorem, ażeby nie rozdzielać sztucznie w myśli Tomasza antropologii naturalnej, poznawanej drogą samego tylko naturalnego rozumu, oraz antropologii poznawanej na drodze wiary. U Tomasza bowiem obie te drogi się przenikają. Słusznie więc rozpoczyna ks. Majkrzak rekonstrukcję Tomaszowej wizji człowieka od przedstawienia jego stworzoneości oraz jego usytuowania w stworzonym przez Boga świecie – aby przejść do rozdziałów, w których systematycznie

opisuje ontyczną strukturę człowieka. W kontekście tego ostatniego stwierdzenia należy odnotować, że Autor, w układzie części drugiej swojej książki, poświęconej ludzkim działaniom, całkowicie zmienił – przedstawioną przez Tomasza – kolejność omawianych problemów. Przypomnijmy, że problematykę tę Tomasz rozpoczyna traktatem *De beatitudine* na temat celu ostatecznego człowieka (w książce rozdział dopiero 8), logicznie następnym jest traktat *De actibus humanis* (w książce ta ważna problematyka jest niemal pominięta), następnie *De habitibus et virtutibus* (rozdział 6), po czym traktat *De lege* o społecznej naturze człowieka (rozdział 7) oraz traktat *De gratia* o naszym nadprzyrodzonym powołaniu (w książce rozdział 9). Moim zdaniem skutek takiego odejścia od autentycznie Tomaszowego porządku książka straciła na przejrzystości.

Przednaukowa wiedza współczesnych teologów na temat antropologii Tomasza sprowadza się do dwóch twierdzeń – że Tomasz jest kontynuatorem opartej na teorii hylemorfizmu antropologii Arystotelesa oraz że uzupełnia ją postulowaną przez wiarę chrześcijańską ideą *anima separata*. Owszem, są to twierdzenia zgodne z prawdą, należy jednak – słusznie przypomina Majkrzak – dodać do nich co najmniej trzy twierdzenia następne: 1) antropologię Tomasza istotnie kształtuje praktycznie nieznaną Arystotelesowi prawda, że człowiek jest bytem stworzonym; 2) istotne konsekwencje dla prawdy o człowieku płyną z faktu, że znajdujemy się w różnorodnych relacjach z innymi bytami stworzo-

nymi; 3) teoria hylemorfizmu domaga się uznania wyższości duszy nad ciałem, jest ona bowiem formą ciała, a zatem zasadą życia. Ta ostatnia prawda wyjaśnia nam, dlaczego Akwinata, mimo że tak istotnie dowartościował naszą cielesność, jednak w nauce o człowieku zajmuje się przede wszystkim duszą.

Jako szczęśliwą oceniam decyzję Autora, ażeby po napisaniu kolejnych rozdziałów, poświęconych ciału oraz duszy, w odrębnym rozdziale przedstawić Tomaszową wizję ich obu, tzn. ludzkiej osoby. Trzy warunki muszą być, zdaniem Akwinaty, spełnione, aby można było mówić o osobie: jest to byt jednostkowy, samoistny oraz rozumny. Warunek pierwszy wyjaśnia, dlaczego w religiach i kulturach panteistycznych lub panteizmem skażonych nie zdołano sobie uświadomić, że człowiek jest bytem osobowym – panteizm bierze się bowiem z niezrozumienia, że to, co jednostkowe jest wcześniejsze od tego, co powszechne.

Kwestionowanie warunku drugiego przez wielu myślicieli nowożytnych i współczesnych – żeby przypomnieć chociażby tezę Hume'a, jakoby dusza była tylko strumieniem świadomości – jest ważną przyczyną powstania zarówno XX-wiecznych totalitaryzmów, jak współczesnego lekceważenia dla życia poczętego, nieuleczalnie chorego oraz znajdującego się w fazie terminalnej. Szkoda, że Autor ograniczył się tu jedynie do wyliczenia nazwisk myślicieli, i to ustawiając w jednym szeregu myślicieli bardzo różniących się od siebie (s. 237). Zarazem z satysfakcją pragnę zwrócić uwagę na znakomity podroz-

dział, poświęcony godności osoby (s. 239-248).

Trzeci wymiar, warunkujący bycie osobą, rozumność, jest dziś przedmiotem szczególnie pozytywnych pogłębień. Dzięki takim kierunkom, jak personalizizm czy filozofia dialogu, coraz więcej rozumiemy, że rozumność wręcz ze swej natury domaga się dopełnienia w miłości – także kard. Wojtyła, z właściwym sobie talentem ujmowania w niewielu słowach tego co istotne, napisał kiedyś, że „osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość” (s. 246).

Należy podkreślić, ks. Henryk Majkrzak obdarzył nas bardzo wartościowym i potrzebnym opracowaniem. W dziełach tak całościowych bywają poniekąd nieuniknione przeoczenia i niedoróbki. *Antropologia integralna* też nie jest od nich wolna. Jednak zauważmy: Autorowi ani razu nie zdarzyło się, ażeby istotnie zniekształcił albo przeinaczył myśl świętego Tomasza. Tylko tomistom o najwyższych kompetencjach to się udaje.

Z obowiązku recenzenta jednak (i powinności wobec Czytelników książki) wypada zwrócić uwagę na niektóre usterki i sprawy dyskusyjne w książce ks. Majkrzaka, np. Autor niezbyt ostrożnie napisał jakoby „Akwinata był przekonany, że człowiek ze swej natury jest zdolny do ukształtowania sobie pojęcia Boga” (s. 85). Być może chciał on powiedzieć, że człowiek może poznać Boga (jako początek i cel wszystkich bytów) nawet za pomocą samych tylko naturalnych władz poznawczych. Tak charakterystyczna dla Akwinaty nauka o analogiczności naszego poznania Boga

głosi przecież, że jesteśmy zdolni utworzyć jedynie pojęcia o Bogu. Natomiast pojęcie Boga (w sensie: pojęcie zawierające w sobie treść proporcjonalną do tego, kim Bóg jest rzeczywiście) jest grunturowanie niemożliwe – jaka bowiem treść mogłaby być proporcjonalna do tego, co nieskończone? Wyraźnie pisze o tym Tomasz m.in. w rozdziałach 24 i 25 swojego *Streszczenia teologii*.

Pogłębienia domagałoby się twierdzenie, że również o naszym ciele mówimy *ja*, „natomiast o poszczególnych częściach ciała nie mówimy *ja*, ale stwierdzamy, że należą one do naszego ciała” (s. 116). Przypomina się tu spostrzeżenie Maritaina, że chociaż w odniesieniu do poszczególnych członków naszego ciała odnosimy czasownik „mieć”, to jednak nie wyraża on stosunku własności, czego dowodem jest nieprzekładalność zdań typu „mam rękę” na stronę bierną (tak jak mające analogiczną strukturę zdanie „mam koszulę” możemy przełożyć na zdanie „koszula jest posiadana przeze mnie”).

Przedstawiając etykę Akwinaty, ks. Majkrzak powtarza nie do końca trafne przekonanie większości współczesnych tomistów i twierdzi, jakoby Tomasz skupił się przede wszystkim na etyce indywidualnej, natomiast „nie napisał osobnego dzieła na temat doktryny społecznej, ale wiele jego myśli na ten temat znajdziemy w *Sumie teologicznej* i w innych jego dziełach” (s. 326). Zatem przypomnijmy pokrótce podstawową strukturę etyki tomistycznej.

Jak wiadomo, w ślad za Arystotelesem święty Tomasz wyróżnia chyba aż ponad sto różnych cnót, różnorodnie ze

sobą powiązanych, każda zaś z nich zmierza ku którejś z czterech cnót kardynalnych, porządkujących cztery wymiary naszego człowieczeństwa (roztropność porządkuje moralnie sferę intelektualną, sprawiedliwość – sferę wolitywną, męstwo – porządkuje te nasze dynamizmy, które są źródłem lęków i agresji, umiarkowanie wprowadza porządek we władzach pożądanym). W książce cały ten gąszcz cnót jest przedstawiony (w gruncie rzeczy niepotrzebnie, bo część 2-2 *Sumy teologicznej* jest przecież łatwo dostępna) na stronach 269-313.

Jednak ani Arystoteles, ani święty Tomasz nie rozróżniają cnót indywidualnych i społecznych. Wszystkie cnoty (jeżeli są naprawdę cnotami) i każdy nasz czyn dobry lub zły (jeżeli są aktami ludzkimi) mają znaczenie również społeczne. Teoretycznie wypowiedziane to jest za pomocą tezy, że wszystkie cztery cnoty kardynalne poddane są cnotie tzw. sprawiedliwości ogólnej (niekiedy Tomasz nazywa ją legalną), której przedmiotem jest dobro wspólne (por. 1-2 q. 60 a. 3; 2-2 q. 58 a. 5 i 6 itd.).

Jak się wydaje, dopiero nowożytnie rozróżnienie etyki indywidualnej i społecznej otworzyło teoretyczną przestrzeń dla idei Macchavelliego, jakoby przy realizowaniu celów społecznych liczyło się nie to, żeby „być dobrym”, ale żeby „działać dobrze”, słowem, żeby politykę i działalność społeczną traktować jako sztukę. Była to zmiana rewolucyjna. W etyce chodzi o to, ażeby nasze działania były wewnętrznie dobre, natomiast w sztuce chodzi o dobro naszego wytworu. Polityka, jako część etyki, była rozumiana jako realizowanie wewnętrz-

nie dobrych działań na rzecz dobra wspólnego. Natomiast w sztuce chodzi o to, ażeby właściwe jej działania były zewnętrznie dobre, tzn. aby wytwór lub inny wynik tych działań był dobry. Dla sztuki jest czymś drugorzędnym, czy artysta albo lekarz są ludźmi dobrymi, najważniejsze, ażeby wytwory malarza czy rzeźbiarza były rzeczywiście dziełami sztuki i żeby stosowana przez lekarza terapia przynosiła dobre wyniki. Pisał o tym o. Krąpiec w swojej książce *O ludzką politykę!* (Katowice 1993 s.12-17).

Naukę Akwinaty na temat możliwości współpracy władzy politycznej z kościelną Henryk Majkrzak przedstawił poprawnie (s. 331). Osobiście jednak nie rezygnowałbym z podanej w dziełku *O władzy* (lib. 2 cap. 3) metafory współpracy konserwatora okrętu ze sternikiem, gdyż znakomicie objaśnia ona postulat uznania autonomii obu tych władz. Otóż, i konserwator, i sternik pracują na tym samym okręcie, ale w istotnie innym wymiarze: zadaniem konserwatora jest wzmacniać stabilność okrętu i łątać dziury, do sternika zaś należy bezpieczne przywiezienie do portu ludzi znajdujących się na statku. Rzecz jasna, konserwatorowi, w zakresie obowiązków go zadań, należy się autonomia w stosunku do sternika, ale i on powinien porzucić ambicje wyręczenia lub zastępowania sternika w jego obowiązkach.

Lektura *Antropologii integralnej* w wielu miejscach przywodzi na myśl możliwości poszerzeń i uzupełnień. Niekiedy czytelnik żałuje, że Autor nie zajrzał do tej czy innej książki. Na przykład uwagi na temat mikrokosmiczności człowie-

ka (s.75-78) zastrzeżeń nie budzą. Szkoda jednak, że Autor pisząc swoją książkę, nie mógł się jeszcze zapoznać z opublikowanym mniej więcej w tym samym czasie znakomitym studium Janusza Pydy, *Antropologia mikrokosmiczna w ujęciu św. Tomasza z Akwinu* („Studia Theologica Varsaviensia” 44 (2006) I s.159-190), bo z pewnością pomogłoby mu ono temat ten pogłębić. Natomiast w rozdziale poświęconym ciału człowieka, kontrowersyjna teza, jakoby „św. Tomasz nie wypracował żadnej filozofii lub teologii pracy” (s. 108), stałaby się bardziej wiarogodna, gdyby Autor wykazał się znajomością rozprawy śp. prof. W. Jachera, *Zagadnienie pracy u świętego Tomasza z Akwinu* (Katowice 2003, Wydawnictwo Gnome). Bo manichejskie zdanie: „Człowiek jest między zwierzęciem a aniołem, i to jest jego tragedią” (s. 74) w książce znalazło się na pewno przez pomyłkę i wielkiego zarzutu z niego bym nie czynił. Natomiast nieco razi gołosłowność twierdzenia, że „Tomasz był urzeczony budową ludzkiego ciała i wiele dodał nowego do jego opisu dokonanego przez Arystotelesa, Galena i Cicerona” (s. 121). Zapewne jest to twierdzenie prawdziwe, jednak o jego prawdziwości Autor nie próbuje czytelnika przekonać.

W rozdziale na temat duszy człowieka wyróżniają się dobrze przemyślane stronicę poświęcone problemowi animacji (s. 157-162). Książd Majkrzak nie ulega atmosferze naszej epoki, która w trakcie sporów o aborcję problemem centralnym uczyniła pytanie o moment, w którym embrión otrzymuje ludzką duszę, ale spokojnie przedstawia wy-

kład św. Tomasza, że duszy Bóg nie stwarza ani przed ciałem, ani poza ciałem, ani z ciała, ale wyprowadza ją z nicności wewnątrz tych procesów biologicznych, jakie mają miejsce na początku rozwoju embrionalnego. I rzecz jasna, dusza nie jest objęta ciałem, ale je obejmuje. Wydaje się jednak, że wykład tej problematyki byłby jeszcze bardziej cenny, gdyby Autor znał książkę Krzysztofa A. Wojcieszka, *Stworzony i zrodzony... Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstituowania się człowieka w poglądach świętego Tomasza z Akwinu – próba aktualizacji* (Warszawa 2000 Wydawnictwo Navo). Natomiast szkoda, że przedstawiając naukę Akwinaty na temat płciowego zróżnicowania człowieka (s.140-141), nie zapoznał się Autor z najważniejszymi pracami, broniącymi Akwinatę przed zarzutem antyfeminizmu. Mam na myśli zwłaszcza trzy studia: C. Capelle, *Thomas d'Aquin féministe?*, Bibliothèque thomiste 43, Paris 1982; J. Pinto de Oliveira, *Homme et femme dans l'anthropologie de Thomas d'Aquin*, w: *Humain a l'image de Dieu*, Genève 1989, s. 165-190 oraz wyróżnioną nagrodą papieską książkę: Pia Francesca de Solenni, *A Hermeneutic of Aquinas' Mens through a Sexually Differentiated Epistemology. Towards an Understanding of Woman as Imago Dei*, Roma, Edizioni Università della Santa Croce 2000.

Pewną niezręcznością Autora jest stwierdzenie jakoby przed grzechem pierwotnym „człowiek był wieczny dzięki darowi łaski i znów takim się stanie” (s. 142). Niewątpliwie, człowiek ani nigdy nie był, ani nie będzie wieczny. Je-

den tylko Bóg jest wieczny, ale w swojej miłości chce dać nam udział w swojej wieczności. Jeśli zaś idzie o termin „nieśmiertelność (*immortalitas*) duszy” (s. 216-223), to warto przypomnieć świętą, wydaną również po polsku, książkę Josepha Piepera, *Tod und Unsterblichkeit* (München, Kösel-Verlag, 1968; wyd. polskie: *Śmierć i nieśmiertelność*, tłum. A. Morawska, Éditions du Dialogue, Paris 1982), w której wykazano, że chociaż Akwinata tego terminu nie unikał, to zdecydowanie częściej używał terminu „niezniszczalność (*in corruptibilitas*) duszy”. Pierwszy termin wskazuje bowiem na Boga jako na nienależne ludzkiej naturze źródło życia, drugi – na ontyczną

właściwość duchowego pierwiastka w człowieku.

Podsumowując ocenę książki ks. Henryka Majkrzaka pt. *Antropologia integralna w „Sumie teologicznej” św. Tomasza z Akwinu*, zdecydowanie należy podkreślić wyjątkowość, trafność oraz rzetelność tej książki. W ogóle dotąd nie mieliśmy całościowego opracowania antropologii Akwinaty. Znakomite studium śp. ojca Krąpca pt. *Ja – człowiek*, choć inspirowane myślą Tomasza, przedstawia określoną filozoficzną wizję człowieka, a nie poglądy Tomasza na temat człowieka. Te lukę bardzo dobrze wypełnia monografia ks. Majkrzaka.